

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN
FOYDALANISH TAMOYILLARI**

Jabborova Onaxon Mannapovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasini mudiri

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676385>

“O‘zbekiston-2030” strategiyasining ijrosi jarayonida asosiy masalalardan biri boshlang‘ich ta‘limni rivojlantirish hisoblandi [1, 4-b.]. Bunda oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish muhim o‘rin tutib, unda ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslanish ham dolzarb bo‘lib turibdi. Bunday ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish uchun amaldagi pedagogik strategiyalarning *asosiy tamoyillarini* belgilab olish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mazkur o‘rinda ana shu masalaning tahliliga e‘tiboringizni tortamiz.

Pedagogik strategiyalarning akademik mustaqillik tamoyili. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida Yevropa, Osiyo va Amerika qit‘alari ta‘lim tizimining ilg‘or tajribalaridan foydalangan holda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb bo‘lib turibdi. Shu jihatdan bunda foydalaniladigan pedagogik strategiyalarning akademik mustaqillik tamoyilini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Unga ko‘ra, oliy pedagogik ta‘lim muassasalari pedagogik kadrlar tayyorlaydigan ta‘lim yo‘nalishlarini, o‘quv jarayoni va ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlarini mustaqil belgilash ishini amalga oshiradi [2, 2-b.]. Buning natijasida qaysi ta‘lim turlari va yo‘nalishlari bo‘yicha pedagogik kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj yuqori bo‘lsa, shu yo‘nalishlarda bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash ko‘lamini kengaytirishga erishiladi. Bundan tashqari, o‘quv jarayonini oliy ta‘lim muassasasi imkoniyatlari va sharoitlariga mos ravishda tashkil qilishda ham innovatsion yondashuvlarga asoslaniladi. Shuningdek, oliy pedagogik ta‘lim muassasalarining pedagogik strategiyalarining akademik mustaqillik tamoyiliga asoslangan holda pedagogik ilmiy-tadqiqotchilikning eng dolzarb muammolarini tadqiq etish yo‘lga qo‘yiladi. Mazkur akademik mustaqillik tamoyilidan oqilona foydalanish maqsadida Chirchiq davlat pedagogika universiteti tomonidan pedagogik ta‘lim innovatsion klasteri ishlab chiqilib, tajribadan o‘tkazilganligi va bu tizim kutilgan amaliy samarani berayotganligini eslatib o‘tish joiz [3, 12-36 b.]. Demak, ilg‘or tajribalar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik strategiyalarning akademik mustaqilligi tamoyiliga tayanish kutilgan samarani beradi.

Pedagogik strategiyalarning zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyili. Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun pedagogik strategiyalarning zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyiliga tayanish ham dolzarb bo‘lib turibdi. Unga ko‘ra, G‘arbiy Yevropa davlatlari va Osiyoning Xitoy, Indoneziya davlatlari hamda Amerikaning AQSH, Kanada davlatlari ta‘lim tizimidagi muntazam ravishda zamonaviy o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish tajribalaridan foydalanish mumkin [4, 6-25 b.]. Shuning uchun zamonaviy o‘quv dasturlari deganda amaldagi o‘quv dasturlari har bir o‘quv yili boshida takomillashtiriladi va jamiyat ehtiyojlariga mos yangi o‘quv dasturlari yaratilib amaliyotga tadbiq etiladi. Pedagogik strategiyalarning mazkur zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyillari oliy pedagogik ta‘lim jarayonini innovatsion talablariga mos rivojlantirib borish imkonini beradi. Keyingi paytlarda, yetakchi oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida zamonaviy o‘quv dasturlarini ishlab chiqish jarayoni kengayganligini eslatib o‘tish lozim. Ayni paytda, ilg‘or

xorijiy tajribalar asosida pedagogik strategiyalarning zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyilidan foydalanilganda, muayyan davlatning o‘quv dasturlarini bevosita qabul qilishdan tiyilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarida shu davlatning milliy yondashuvlari va milliy ruhlari o‘z aksini topgandir. Bizning oliy pedagogik ta‘lim tizimimiz ham milliy qadriyatlarga asoslanishini eslatib o‘tgan holda, ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanishda ularning zamonaviy dasturlariga milliy yondashuvlarimizni singdirish va shundan keyin amaliyotga joriy etish metodik jihatdan to‘g‘ri hisoblanadi. Aynan mazkur zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyillari bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy bilim, kasbiy ko‘nikma va kasbiy malakalarining uyg‘unligi bo‘lgan kompetensiyalarni rivojlantirishda tayanch vazifalardan birini o‘taydi. Misol uchun, Buyuk Britaniya olimlari tomonidan ishlab chiqilib amaliyotga tadbiiq etilgan 4 K modeli bo‘yicha kommunikatsiya, kollabaratsiya, kreativlik va kretisizm ko‘nikmalarini bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida tarkib toptirish uchun mamlakatimiz ta‘lim tizimining milliy muhiti va sharoitidan kelib chiqib munosabatda bo‘lish taqozo etiladi. Chunki bu ko‘nikmalar asosiy e‘tiborni bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida amaliy ko‘nikmalarni ustuvor shakllantirishga asoslanadi. Aksincha, bizning milliy ta‘lim tizimimizda nazariy va kasbiy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan uyg‘un holda shakllantirish tamoyili mavjud. Demak, ilg‘or xorijiy tajribalarning pedagogik strategiyalaridan foydalangan holda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy o‘quv dasturlari tamoyiliga qat‘iy asoslanish taqozo etiladi.

Pedagogik strategiyalarning malakalik tamoyili. Ilg‘or xorijiy tajribalarda akademik mustaqillikka ega bo‘lgan va zamonaviy o‘quv dasturlarini amaliyotga tadbiiq etgan ta‘lim jarayonida asosiy masalalardan biri malakalik tamoyilidir. Unga ko‘ra, oliy pedagogik ta‘lim jarayonini amalga oshiradigan professor-o‘qituvchilar va personal mutaxassislar o‘z sohasi bo‘yicha yuksak malakaga ega bo‘lishi kerak. Buning uchun o‘z sohasi bo‘yicha muhim yangiliklarga boy ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirgan bo‘lishi, ta‘limni tashkil qilishda o‘zining individual metodikaga tayanishi, ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasini zamonaviy texnik imkoniyatlarga tayangan holda xolis baholab borishi va ta‘lim oluvchilarning kasbiy rivojlanishini kuzatib borishi taqozo etiladi. Aynan bu talablarga javob beradigan oliy pedagogik ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari va yordamchi personal o‘zining faoliyatida samaradorlikka erishadi hamda bundan oliy pedagogik ta‘lim muassasasi manfaatdor bo‘lishini eslatib o‘tish joiz. Shu sababli mamlakatimiz oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida ilg‘or xorijiy tajribalar pedagogik strategiyalaridan foydalanishda malakalik tamoyiliga qat‘iy amal qilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun mamlakatimiz oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida shakllangan 4+2 ta‘lim tizimini texnologik rivojlantirib borish, “Talabalar Akademiyasi” tuzilmasi vositasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini o‘z qiziqishlariga asosan muayyan xorijiy mamlakatning boshlang‘ich ta‘lim tajribalarini o‘rganishga yo‘naltirish va nomli stipendiyalar bilan o‘qiyotgan talabalarning ta‘lim va tarbiya tajribalarini ularning taqdimotlari vositasida ommalashtirish muhim amaliy samaralarni beradi. Buning natijasida professor-o‘qituvchilar va yordamchi personal mutaxassislarining ta‘lim va tarbiya berish kompetensiyalari takomillashib, uning vositasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini individual tajriba asosida rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘linadi. Demak, ilg‘or xorijiy tajribalar pedagogik strategiyalaridan foydalanishning malakalik tamoyili bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini individual yondashuvlar asosida rivojlantirib borish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Shunday qilib ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda amaldagi pedagogik strategiyalardan foydalanishda muhim metodikaga tayanish taqozo etiladi. Bunday pedagogik strategiyalarning akademik mustaqillik, zamonaviy o‘quv dasturlarga ega bo‘lish va oliy pedagogik ta‘lim jarayonini amalga oshirishda malakalik tamoyillariga e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda asosiy maqsad bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini nazariy va amaliy jihatdan uyg‘un rivojlantirishdir.

REFERENCES

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. // www.ziyonet.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tizimini 2030 yilga qadar rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. // www.ziyonet.uz
3. Bordovskaya N., Rean A. Pedagogika. – Sankt-Peterburg, 2001
4. Jabborova O. M. Boshlang‘ich ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2023